

Cuidados prácticos en árboles frutales en sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

La protección mecánica de las plántulas jóvenes es esencial al establecer un sistema agroforestal

El cuidado práctico de los árboles frutales en los sistemas agroforestales comienza con una selección adecuada. Esto implica consideraciones sobre la intensidad del posible cuidado y el uso previsto de la cosecha. En los sistemas agroforestales que utilizan árboles frutales, seleccionamos especies que se adaptan bien al área edafoclimática dada y son menos exigentes en términos de cuidados adicionales. En los pastizales, estas son especies que pueden tolerar la cobertura de pasto cuando maduran. En el caso del uso silvopastoril, pueden convivir con la ganadería y también con animales silvestres en campo abierto, que actualmente causan importantes daños económicos. Al plantar árboles frutales cerca de tierras cultivables, consideramos hasta qué punto es posible sincronizar el manejo de la tierra cultivable con la cosecha de frutos para evitar conflictos mutuos. La implementación de la atención está precedida por un plan de atención. La atención real se puede dividir en dos grupos de medidas. El primero consiste en un mantenimiento rutinario menos especializado, que implica principalmente el monitoreo regular de los árboles (estabilización del árbol con soporte en los primeros años, funcionalidad de protección mecánica, aparición de daños y enfermedades), corte de la maleza, regar durante los primeros años tras la plantación o durante periodos de sequía extrema, acolchado con mantillo, aplicar nutrientes y aplicar protección tras consultar con un especialista. El segundo grupo de medidas requiere una preparación más profesional y se centra principalmente en la poda de árboles, planes de fertilización y propuestas de protección contra factores bióticos y abióticos específicos.

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

Centro Forestal Nacional;
Universidad Técnica de Zvolen

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.